

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

UM GRITO DE SOCORRO: O IMPACTO DA PANDEMIA DA
COVID-19 NOS ÍNDICES DE SUICÍDIOS NO BRASIL E REGIÕES –
UMA ANÁLISE A PARTIR DO MODELO ESTRUTURAL BAYESIANO
DE SÉRIES TEMPORAIS

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ANDRADE

RIO BRANCO, ACRE

2025

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ANDRADE

**UM GRITO DE SOCORRO: O IMPACTO DA PANDEMIA DA
COVID-19 NOS ÍNDICES DE SUICÍDIOS NO BRASIL E REGIÕES –
UMA ANÁLISE A PARTIR DO MODELO ESTRUTURAL BAYESIANO
DE SÉRIES TEMPORAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Acre, como requisito legal do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas para o título de Bacharel em Economia.

Orientador: Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

RIO BRANCO, ACRE

2025

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UFAC

S586u Andrade, Marcos Vinícius de Oliveira, 2001 -

Um grito de socorro: o impacto da pandemia da COVID-19 nos índices de suicídios no Brasil e regiões – uma análise a partir do modelo estrutural bayesiano de séries temporais / Marcos Vinícius de Oliveira Andrade; Orientador: Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva – 2025.

45 f. : il. ; 30 cm.

Inclui apêndice.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Apresentado ao curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre, em cumprimento às exigências para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

1. COVID-19 - Brasil. 2. Suicídio. 3. Saúde mental. 4. Modelo estrutural bayesiano. 5. I. Silva, Rubicleis Gomes da (orientador). II. Título.

CDD: 330.981

Bibliotecário: Marcelino G. M. Monteiro CRB-11^o/258.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ANDRADE

UM GRITO DE SOCORRO: O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS
ÍNDICES DE SUICÍDIOS NO BRASIL E REGIÕES – UMA ANÁLISE A PARTIR DO
MODELO ESTRUTURAL BAYESIANO DE SÉRIES TEMPORAIS

Trabalho de conclusão de curso aprovado em 17 de abril de 2025, pela banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva
Universidade Federal do Acre
Orientador

Prof. Dr. Marcelo Xavier de Oliveira
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

Prof^ª. Me. Débora de Lima Braga Penha
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

RIO BRANCO, ACRE
2025

Dedicatória

Às três mulheres da minha vida, que foram meu alicerce e minha força para concluir este curso. Sem vocês, essa conquista não seria possível.

AGRADECIMENTOS

Às mulheres da minha vida: Dona Ilma, minha mãe, e Chawanny, minha irmã, que sempre estiveram ao meu lado, em cada desafio, segurando o rojão e me ensinando a força do amor incondicional. E, especialmente, à Estherzinha, que entrou na minha vida trazendo leveza, cor e uma alegria única.

Aos meus amigos: Danton Moura, Gabriel Brito, Guilherme Barbosa, Icaro Gundim, Ingrid Maia, Itaan Arruda, Jessica Pacífico, Lucas Fernandes, Pedro Roque, Vitória Senna, Wesley França, Wisllany Santos. Pelo apoio constante, pela parceria, pela amizade verdadeira e pelas risadas nos momentos difíceis. Cada um de vocês foi essencial para minha jornada, e sou eternamente grato por todas as alegrias compartilhadas e os ombros oferecidos quando mais precisei. Especialmente a Jessica que teve que ler e reler essa monografia.

Aos meus professores: José Porfiro, José João e Rubicleis Gomes. Pelos ensinamentos valiosos, pelas conversas descontraídas, pelas risadas, pelos puxões de orelha e pelas lições de vida. Em especial ao Professor Rubicleis, que além de tutor, orientador e chefe, tornou-se um grande amigo, sempre disposto a orientar, apoiar e acreditar em mim, mesmo nos momentos de incerteza.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para minha formação. Seja com palavras de sabedoria, gestos de carinho ou apoio incondicional. Cada gesto, por menor que fosse, teve um impacto imenso em minha trajetória e me motivou a seguir em frente.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	O suicídio como problema de saúde pública	12
1.2	A pandemia de COVID e seus impactos	13
2	UMA PANORAMA SOBRE O SUICÍDIO	15
3	METODOLOGIA	18
3.1	Referencial Teórico	18
3.1.1	Teoria da Privação Social	18
3.2	Referencial Analítico	19
3.2.1	Elementos Principais	19
3.2.2	Componentes do Modelo	20
3.2.3	Estimativa Contrafactual	20
3.3	Fonte de Dados	21
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	22
4.1	Dinâmica dos suicídios no Brasil e regiões	22
4.2	Efeitos da COVID-19 nos Suicídios no Brasil	27
4.3	Efeitos Regionais da COVID-19 nos suicídios no Brasil	29
5	CONCLUSÕES	32
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
	APÊNDICE	37

Lista de Figuras

1	Causas selecionadas de mortes no Brasil em 2023	13
2	Evolução mensal do número total de suicídios no Brasil (2015-2023)	23
3	Número mensal de suicídios por região do país	24
4	Variações mensais nos registros de suicídio no Brasil	26
5	Evolução mensal do número de suicídios por gênero (2015-2023)	27
6	Previsão contrafactual e número real de suicídios no Brasil durante a pandemia de COVID-19	28
7	Efeito causal da pandemia de COVID-19 no número de suicídios por região no Brasil	31

Lista de Tabelas

1	Fonte de dados utilizada na pesquisa	21
2	Resultados do teste t de Student para comparação das médias antes e depois da pandemia	23
3	Taxas de suicídio por 100 mil habitantes no Brasil e regiões (2015-2023)	24
4	Resultados de suicídios por região antes e durante a pandemia	25
5	Resultados do teste t de student para comparação das médias antes e durante a pandemia por região	25
6	Resultados do teste t de student para comparação das médias antes e durante a pandemia por gênero	26
7	Efeitos causais da pandemia de COVID nos índices de suicídio no Brasil	27
8	Efeitos causais da pandemia de COVID-19 nos índices de suicídio por região	30

LISTA DE ABREVIATURAS

OMS	Organização Mundial da Saúde
SINESP	Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública
PIB	Produto Interno Bruto
COVID-19	Doença causada pelo vírus SARS-CoV-2

RESUMO

A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a saúde mental global, com um aumento notável nos índices de suicídio. Este estudo analisa o impacto da pandemia nos suicídios no Brasil entre 2015 e 2023, utilizando um modelo bayesiano de séries temporais para identificar a relação causal entre a crise sanitária e a piora das condições psicológicas da população. Os resultados indicam um aumento substancial nos casos de suicídio a partir de 2020, associado ao isolamento social, dificuldades econômicas e privação emocional. O estudo destaca a importância de políticas públicas focadas na prevenção do suicídio e no fortalecimento das redes de apoio social, sugerindo que crises sanitárias exacerbam problemas de saúde mental e exigem respostas eficazes para minimizar seus impactos.

Palavras-chave: COVID-19, suicídio, saúde mental, modelo estrutural bayesiano, Brasil.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic significantly impacted global mental health, with a noticeable increase in suicide rates. This study analyzes the impact of the pandemic on suicides in Brazil between 2015 and 2023, using a Bayesian time series model to identify the causal relationship between the health crisis and the worsening psychological conditions of the population. The results show a substantial rise in suicide cases starting in 2020, associated with social isolation, economic difficulties, and emotional deprivation. The study highlights the importance of public policies focused on suicide prevention and strengthening social support networks, suggesting that health crises exacerbate mental health issues and require effective responses to minimize their impacts.

Keywords: COVID-19, suicide, mental health, Bayesian structural model, Brazil.

1 INTRODUÇÃO

1.1 O suicídio como problema de saúde pública

O suicídio é um grave problema de saúde pública global, figurando entre as principais causas de morte evitáveis em diversos países. Além dos números alarmantes, essa tragédia impacta profundamente famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Os efeitos emocionais e econômicos são particularmente devastadores em faixas etárias jovens e adultas, tornando a prevenção um desafio essencial para os sistemas de saúde.

No Brasil, os índices de suicídio vêm crescendo ao longo das últimas décadas, refletindo não apenas fatores individuais, mas também questões sociais e econômicas que contribuem para o sofrimento psicológico e limitam o acesso a recursos de suporte emocional. Embora a taxa de suicídio brasileira seja inferior à de países como Rússia, Coreia do Sul e Japão, o Brasil lidera a América Latina em indicadores negativos de saúde mental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022), evidenciando a necessidade de ações preventivas mais eficazes. A crise foi agravada pelo fenômeno que especialistas chamam de "segunda pandemia" – um colapso silencioso da saúde mental, intensificado por mudanças sociais e econômicas pós-pandemia de COVID-19 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2023).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o suicídio é responsável por cerca de uma em cada 100 mortes globais, superando fatalidades por HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios (BRASIL, 2015). No Brasil, conforme mostrado na Figura 1, os suicídios em 2023 superaram outras causas relevantes de morte, como câncer de próstata, AIDS, intervenções policiais e feminicídios. Além disso, os números se aproximaram dos casos de óbito por câncer de mama, uma das doenças de maior impacto na saúde pública. Esses dados reforçam a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os fatores que contribuem para o aumento dos suicídios e embasar políticas públicas de prevenção.

Figura 1: Causas selecionadas de mortes no Brasil em 2023

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT), 2024.

Os registros de suicídio no Brasil entre 2015 e 2023 demonstram uma tendência de crescimento contínuo, com um aumento mais expressivo nos anos críticos da pandemia de COVID-19, sugerindo uma possível e alarmante relação entre o contexto pandêmico e o agravamento da saúde mental da população. Embora o crescimento dos casos de suicídio já fosse perceptível antes da crise sanitária, fatores como o isolamento social, a insegurança econômica e a dificuldade de acesso a serviços de saúde mental certamente aceleraram esse processo. Essa problemática, embora não restrita ao Brasil, adquire características específicas no país, como desigualdade regional e a sobrecarga do sistema de saúde, o que torna ainda mais crucial monitorar os índices e compreender os fatores que alimentam esse fenômeno devastador.

1.2 A pandemia de COVID e seus impactos

A pandemia de COVID-19, oficialmente declarada pela OMS em 11 de março de 2020, não é apenas uma crise sanitária, mas um evento extremo de proporções históricas, que afetou profundamente a saúde pública global. A velocidade e a gravidade da disseminação do SARS-CoV-2 resultaram em milhões de infecções e mortes. Até o final de 2022, a OMS estimava mais de 6,5 milhões de mortes confirmadas mundialmente, com a possibilidade de o número real ser muito maior devido à subnotificação e ao excesso de mortalidade indireta. O Brasil, um dos países mais afetados, registrou aproximadamente 700 mil óbitos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os picos críticos ocorreram entre março e abril de 2021, quando o sistema de saúde brasileiro entrou em colapso em várias regiões, enfrentando escassez de leitos de UTI, oxigênio e medicamentos essenciais, um cenário de sofrimento humano imensurável.

As medidas de contenção adotadas para reduzir a disseminação do vírus, como quarentenas, distanciamento social e o fechamento de estabelecimentos, modificaram drasticamente a rotina da população. Embora necessárias, essas restrições tiveram um impacto direto e significativo na saúde mental, resultando em um aumento alarmante de sentimentos de solidão, ansiedade e depressão (CAO et al., 2020; SAÚDE (OMS), 2022). O fechamento de serviços presenciais de atendimento psicológico e psiquiátrico agravou ainda mais essa situação, dificultando o acesso da população ao suporte especializado (PSICOLOGIA (CFP), 2020). Paralelamente, a recessão econômica global desencadeada pela pandemia, com o fechamento de empresas e o aumento da precarização do trabalho, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços, elevou ainda mais o risco de transtornos psicológicos e comportamentos autolesivos.

É importante destacar que a relação entre crises globais e o aumento dos casos de suicídio não é um fenômeno recente. Em momentos de recessão econômica, guerras e desastres naturais, observou-se historicamente um

aumento nas taxas de sofrimento psicológico e suicídios. A Grande Depressão de 1929 e a crise financeira de 2008, por exemplo, foram seguidas de aumentos significativos nas taxas de suicídio (NEGÓCIOS, 2008). No entanto, a pandemia de COVID-19 teve um impacto muito mais profundo e abrangente, não apenas pela recessão econômica, mas pela sua natureza multidimensional, afetando simultaneamente a saúde física, mental e econômica de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A magnitude dessa crise, com seus efeitos devastadores em todos os aspectos da vida humana, a coloca como um dos maiores e mais significativos eventos extremos sanitários do século XXI.

Este trabalho, portanto, não trata de um simples estudo de uma crise sanitária, mas sim de uma análise de um evento único na história contemporânea, cujas repercussões vão muito além da saúde pública. A pandemia de COVID-19 não pode ser subestimada. Ela não é apenas um evento sanitário, mas uma tragédia global que afetou as vidas de milhões, e é fundamental que o impacto desse evento seja estudado profundamente para compreendermos suas causas, consequências e, principalmente, para identificarmos soluções que possam mitigar os efeitos devastadores sobre a saúde mental e a sociedade como um todo.

Além disso, é crucial reconhecer que crises de tal magnitude não se limitam à pandemia de COVID-19. Outros eventos extremos, como futuras pandemias, recessões econômicas globais e até mesmo catástrofes ambientais, têm o potencial de gerar efeitos similares, aumentando significativamente o risco de sofrimento psicológico e suicídios. Portanto, a análise dos efeitos da COVID-19 deve ser vista como uma precaução crítica, que nos permite entender as dinâmicas de crises extremas e nos preparar para enfrentar futuros desafios globais de forma mais eficaz. Este estudo tem, assim, uma importância vital, pois não se trata apenas de compreender o impacto de um evento passado, mas de preparar a sociedade para enfrentar crises ainda maiores e mais devastadoras no futuro.

Desse modo, surge então o questionamento chave deste trabalho: a pandemia de Covid – 19 ocasionou impactos sobre a quantidade de suicídios no Brasil e suas regiões?

O problema de pesquisa está centrado em analisar de forma quantitativa qual o efeito da pandemia no número de pessoas que tiraram sua vida. A importância de analisar tal problemática reside na compressão de uma possível causalidade entre pandemia de Covid – 19 e número de suicídios. O presente trabalho parte da hipótese de que a pandemia de COVID-19 exerceu uma influência significativa no aumento dos números de suicídios, tanto no Brasil quanto nas regiões.

Este estudo tem como objetivo geral analisar a dinâmica temporal e espacial das taxas de suicídio no Brasil e em suas regiões no período de janeiro de 2015 a abril de 2023, sendo 2015 o ano em que os dados mais antigos sobre taxas de suicídio estão disponíveis, por sua vez, abril de 2023 foi escolhido como término do estudo, pois marca o fim da pandemia, conforme declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dada a significativa redução de casos e óbitos por COVID-19 no Brasil. De mesmo modo, busca investigar a possível existência de umnexo causal entre a pandemia de COVID-19 e as variações observadas nessas taxas, buscando compreender de que maneira os impactos da crise sanitária podem ter influenciado esse fenômeno. Especificamente, pretende-se: a. analisar a dinâmica do comportamento da taxa de suicídios no Brasil e em suas regiões; b. identificar a possível existência de nexocausal entre a pandemia de COVID-19 e a incidência de suicídios no Brasil.

Os resultados poderão evidenciar não apenas a influência direta da pandemia na saúde mental da população, mas também a urgência de se adotar uma abordagem abrangente diante de eventos extremos. É fundamental entender que, além de mitigar os efeitos imediatos do evento, é necessário lidar com os impactos psicológicos duradouros, oferecendo suporte contínuo à saúde mental como parte de uma resposta global e eficaz

No que se trata de impactos casuais de evento de saúde pública sobre indicadores de suicídio, a nível de regiões do país, tal pesquisa, se estabelece como uma das primeiras tentativas. A contribuição que se pretende trazer está no foco quantitativo da pesquisa, que até o presente momento foi pouco atodado pela literatura existente sobre o assunto.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: Após a introdução é apresentada uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de situar o leitor sobre o que será tratado. Em seguida, tem-se a metodologia, que contém referencial teórico, em que é definido um vínculo entre teoria e problema de pesquisa, referencial analítico, em que se apresenta o modelo empírico e fonte de dados, em que são apresentadas as variáveis utilizadas e de onde foram retiradas.

2 UMA PANORAMA SOBRE O SUICÍDIO

O suicídio, fenômeno complexo e devastador, sempre foi objeto de estudo nas ciências sociais, psicológicas e médicas, mas, ao longo dos anos, sua compreensão evoluiu para abranger uma série de fatores psicossociais, econômicos e culturais. A pandemia de COVID-19, com seu impacto global, acentuou questões preexistentes e trouxe novos desafios, revelando a vulnerabilidade de indivíduos e sistemas de saúde diante de uma crise mundial. A crise sanitária, associada ao aumento do distanciamento social e à instabilidade econômica, não só afetou a saúde física da população, mas também teve um impacto profundo na saúde mental, o que se refletiu em um aumento nas taxas de suicídio e na intensificação de comportamentos suicidas em várias partes do mundo.

O estudo de Gunnell et al. (2020) foi um dos primeiros a destacar o impacto da pandemia nas taxas de suicídio globalmente. A pesquisa revelou que o isolamento social, o desemprego, as incertezas econômicas e a limitação no acesso a serviços de saúde mental foram fatores determinantes no agravamento da crise suicida. Os dados preliminares indicaram que as populações mais vulneráveis, especialmente os grupos de baixa renda e aqueles com condições pré-existentes de saúde mental, foram as mais afetadas. Gunnell concluiu que a pandemia expôs as falhas nos sistemas de saúde mental, que não estavam preparados para lidar com a demanda crescente por apoio psicológico, sendo necessária uma abordagem mais holística e integrada para enfrentar tais adversidades.

Esse aumento do risco de suicídio no contexto de uma crise global também foi observado em países como o Japão. Tanaka et al. (2021) realizaram uma investigação sobre as taxas de suicídio no país durante a pandemia, e notaram uma queda inicial no número de suicídios, seguida de um aumento alarmante após alguns meses. Eles associaram esse aumento à combinação de fatores econômicos, como o desemprego e a insegurança financeira, e ao agravamento do isolamento social, resultante das medidas de confinamento. O estudo apontou a vulnerabilidade dos indivíduos frente à instabilidade econômica e à falta de apoio psicológico contínuo, destacando a necessidade de uma resposta mais estruturada do sistema de saúde mental japonês. A pesquisa também evidenciou a sobrecarga do sistema de saúde mental japonês, que não conseguiu atender a todos os indivíduos necessitados de ajuda, o que levou a uma recomendação de reestruturação dos serviços e à criação de mecanismos de apoio de longo prazo.

O estudo de Shimizu (2020) complementou essa análise, ao focar especificamente na capacidade de o sistema de saúde mental do Japão absorver a crescente demanda durante a pandemia. A pesquisa revelou que, apesar dos esforços do governo japonês para aumentar a disponibilidade de recursos, o sistema de saúde mental estava subdimensionado para a demanda gerada pela crise. O aumento das taxas de suicídio, especialmente entre populações mais vulneráveis, como idosos e trabalhadores informais, tornou-se um reflexo da falha do sistema em fornecer suporte contínuo e eficaz. Esse estudo levantou a necessidade de políticas públicas mais proativas, com ênfase na prevenção e no fortalecimento da rede de apoio psicológico durante e após crises de grande escala.

Em uma escala global, a revisão sistemática realizada por John et al. (2020) também observou um aumento nas taxas de suicídio e autolesões, com destaque para o impacto desproporcional entre populações de risco, como

pessoas com histórico de doenças mentais, idosos e minorias étnicas. Eles sugeriram que o estresse econômico e o distanciamento social foram fatores primordiais no aumento desses comportamentos suicidas. Além disso, os pesquisadores enfatizaram que, para mitigar os efeitos negativos da pandemia, seria necessário um investimento contínuo e significativo em programas de suporte psicológico, focando na acessibilidade dos serviços de saúde mental, especialmente para as populações mais afetadas.

A meta-análise de Sharma et al. (2021) foi ainda mais abrangente, reunindo dados de diversas regiões do mundo e analisando os fatores sociais e econômicos que afetaram as taxas de suicídio. Além da evidência de que o desemprego e o isolamento social foram determinantes cruciais, os pesquisadores enfatizaram a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para apoiar os indivíduos em tempos de crise. Eles sugeriram que as políticas devem ser multicomponentes, abordando não só a saúde mental, mas também as dimensões econômicas e sociais, proporcionando apoio financeiro e social a pessoas vulneráveis, além de promover uma maior conscientização sobre a importância do bem-estar psicológico.

Em uma abordagem mais culturalmente orientada, Thammathatcha et al. (2021) revisaram as práticas de prevenção ao suicídio em várias regiões da Ásia, destacando como intervenções específicas e adaptadas culturalmente se mostraram mais eficazes. As conclusões sugerem que a universalização das políticas de saúde mental pode não ser a melhor estratégia, uma vez que as diferentes culturas podem ter diferentes formas de encarar o sofrimento e a busca por ajuda. Assim, as políticas de prevenção ao suicídio devem considerar as peculiaridades culturais locais, proporcionando soluções que ressoem com as crenças e práticas das comunidades envolvidas.

Phillips (2020), por sua vez, explorou os fatores de risco em populações vulneráveis, como idosos e pessoas em luto. O estudo revelou que o suporte social contínuo, especialmente durante períodos de distanciamento social, foi um fator fundamental na prevenção do suicídio entre esses grupos. As conclusões apontaram para a importância de criar redes de apoio mais robustas para as populações mais fragilizadas, garantindo que elas não se sintam isoladas ou desamparadas.

Victoroff (2021) se concentrou nas intervenções psicológicas, sugerindo que a identificação precoce de sinais de risco é fundamental para prevenir o suicídio durante períodos de crise. O autor recomendou a implementação de programas que incentivem a detecção precoce e a intervenção rápida, além de fortalecer os serviços de saúde mental para lidar com as demandas de emergência em momentos críticos, como durante uma pandemia.

A pesquisa de Sokolovsky (2021), que focou na ideação suicida entre crianças e adolescentes, também trouxe preocupações importantes. O aumento alarmante da ideação suicida entre os jovens, exacerbado pela pandemia, sublinhou a necessidade urgente de políticas de apoio psicológico direcionadas a essa faixa etária. As intervenções, segundo o estudo, devem ser sensíveis aos fatores específicos que afetam os jovens, como o estresse escolar, a pressão social e o aumento do uso das redes sociais, que têm um papel significativo na saúde mental dos adolescentes.

Embora o impacto da pandemia de COVID-19 tenha sido profundo, outros estudos, como os de Yang et al. (2021) e Christodoulou (2012), sugerem que fatores sazonais também desempenham um papel importante nas taxas de suicídio. O estudo de Yang, realizado na China, mostrou que as taxas de suicídio aumentaram em determinadas estações do ano, particularmente no inverno e no verão, refletindo como o clima rigoroso pode afetar a saúde mental de diferentes populações. Christodoulou, por sua vez, observou padrões sazonais semelhantes na Europa, sugerindo que a luz solar, as variações de temperatura e a mudança nas rotinas diárias contribuem para esse fenômeno. Esses achados indicam que, além de fatores econômicos e sociais, fatores ambientais também devem ser considerados no estudo das taxas de suicídio.

Outro estudo notável foi o de Williams (2018), que focou no aumento das taxas de suicídio após as festividades de fim de ano. A pesquisa associou esse fenômeno ao estresse gerado pelas expectativas sociais, pela solidão e pelo consumo excessivo durante as festas. As conclusões sugeriram que a prevenção ao suicídio durante esse período deve envolver uma abordagem holística, que não apenas forneça suporte psicológico, mas também considere os desafios sociais e econômicos associados ao fim de ano.

Finalmente, Wasserman (2020) conduziu uma pesquisa global que forneceu uma visão abrangente dos impactos da pandemia nas taxas de suicídio. A pesquisa destacou as diferenças regionais e os fatores comuns que influenciaram o comportamento suicida em várias nações. Ela também enfatizou a necessidade de uma colaboração internacional para desenvolver intervenções mais eficazes e garantir respostas coordenadas a futuras crises de saúde pública, como pandemias, que afetam a saúde mental em escala global.

Ao longo desses estudos, uma tendência comum emerge: a pandemia de COVID-19 não apenas exacerbou as

condições que já existiam, mas também revelou as fragilidades estruturais nos sistemas de saúde mental e nas políticas públicas. A análise desses estudos sugere que o suicídio é um fenômeno multifacetado, impulsionado por uma interseção complexa de fatores sociais, econômicos, culturais e sazonais.

A evolução da abordagem ao problema mostra um aprofundamento da compreensão dos fatores subjacentes ao suicídio, com ênfase crescente em intervenções específicas, adaptadas às realidades locais e às necessidades das populações mais vulneráveis. A colaboração internacional e o fortalecimento das políticas públicas de saúde mental são essenciais para mitigar os impactos de crises futuras e garantir uma resposta mais eficaz em tempos de emergência.

3 METODOLOGIA

3.1 Referencial Teórico

3.1.1 Teoria da Privação Social

A Teoria da Privação Social (WEISS, 1973) estabelece um alicerce crucial para compreender os efeitos da ausência de interações sociais significativas no bem-estar emocional e psicológico das pessoas. Segundo Weiss, os seres humanos são essencialmente criaturas sociais, cuja saúde mental depende de vínculos profundos e sustentáveis. A ausência desses laços não apenas gera desconforto, mas também pode provocar uma série de consequências negativas, aumentando o risco de transtornos como depressão, ansiedade e, em casos mais graves, tendências suicidas. Assim, a teoria sugere que o isolamento prolongado leva à deterioração progressiva da saúde mental, fazendo com que o indivíduo se sinta desamparado, vulnerável e perdido em meio à solidão.

Weiss diferencia entre dois tipos de solidão: a emocional e a social. A solidão emocional refere-se à ausência de um vínculo íntimo, como o relacionamento com um parceiro ou um amigo próximo, enquanto a solidão social envolve a ausência de uma rede de apoio mais ampla, como familiares, colegas ou vizinhos. Esses dois tipos de privação se interligam de formas distintas, mas ambos afetam a saúde mental, reforçando os sentimentos de exclusão e desconexão. Durante a vida moderna, marcada por agendas lotadas e uma ênfase constante na produtividade, muitas pessoas experimentam esses dois tipos de solidão, já que embora, estejam rodeadas por pessoas, sentem falta de relações verdadeiramente significativas e do senso de comunidade.

A Teoria da Privação Social tem sido aplicada amplamente para analisar os efeitos do isolamento em diferentes contextos, demonstrando como a mesma se aplica de maneira concreta a diferentes contextos. Um estudo realizado por (VICTOR; BOWLING, 2012) no Reino Unido mostrou que idosos em instituições de longa permanência que não recebiam visitas regulares apresentavam níveis significativamente mais altos de depressão e ansiedade em comparação com aqueles que mantinham contato frequente com familiares e amigos. Outro exemplo vem da pesquisa de (HANEY, 2018), que investigou os efeitos do confinamento solitário em prisões dos Estados Unidos, revelando que o isolamento prolongado está associado a um aumento de transtornos como estresse pós-traumático, alucinações e comportamento autolesivo.

Durante a pandemia de COVID-19, a Teoria da Privação Social se tornou mais relevante do que nunca. A necessidade de adotar medidas de distanciamento social para conter a disseminação do vírus gerou uma crise de privação de contato em escala global. Milhões de pessoas enfrentaram, de forma abrupta, uma ruptura com seus círculos de apoio emocional, sejam eles familiares, de amigos ou mesmo de colegas de trabalho. A súbita privação dos encontros físicos, do toque e da proximidade interpessoal expôs as populações a riscos psicológicos significativos. Estudos revelaram um aumento notável nas taxas de depressão, ansiedade e ideação suicida, intensificando a percepção de que a solidão não é apenas uma questão de desconforto, mas uma ameaça real à

saúde pública. Um estudo conduzido por (MEYER et al., 2021) na Alemanha durante a pandemia de COVID-19 indicou que o trabalho remoto e o isolamento prolongado contribuíram para o aumento dos sentimentos de solidão social, especialmente entre trabalhadores que não tinham uma rede de apoio sólida fora do ambiente de trabalho. Esses trabalhadores relataram uma piora na saúde mental, incluindo sintomas de ansiedade e depressão.

Assim, a teoria de Weiss nos fornece um arcabouço robusto para compreender como o isolamento pode desestabilizar a mente humana e provocar uma sensação de desespero. Durante a pandemia, muitos indivíduos foram privados das suas redes de apoio emocional e passaram a enfrentar uma profunda solidão. Aqueles que já eram vulneráveis – como idosos e pessoas vivendo sozinhas – foram especialmente afetados, vivenciando uma solidão emocional intensa, sem poder contar com os vínculos próximos que os ajudariam a enfrentar as adversidades. Para essas pessoas, a privação se transformou em um fator desencadeante de transtornos psicológicos e até mesmo de perda de propósito e de esperança.

Diante desses desafios, a aplicação da Teoria da Privação Social para entender os impactos da pandemia fornece insights fundamentais para políticas de saúde pública e estratégias de suporte psicológico. Em tempos de crise, é crucial compreender que a conexão humana é uma necessidade básica, assim como alimentação e segurança. Linhas de apoio emocional, iniciativas de voluntariado virtual e atividades comunitárias online foram algumas das respostas emergenciais, mas, conforme sugerido pela teoria, é essencial que se criem estratégias que visem restabelecer o contato presencial sempre que possível. O fortalecimento do tecido social após a crise requer uma abordagem ativa para reconstruir redes de apoio que tenham sido enfraquecidas pelo isolamento.

Além disso, a teoria de Weiss sugere a importância de promover ambientes de convivência social para grupos vulneráveis mesmo fora de situações de crise. Idosos em instituições, encarcerados e pessoas que enfrentam isolamento social precisam de políticas que promovam o contato, que ofereçam atividades comunitárias e que incentivem a criação de novos vínculos. Desse modo, a criação de programas de visitas seguras, mesmo em contextos de restrição, poderia ter minimizado os impactos da solidão e melhorado significativamente o bem-estar desses indivíduos.

Por fim, ao ser aplicada ao contexto brasileiro, a teoria traz luz à hipótese de que o aumento do isolamento durante a pandemia tenha afetado diretamente os índices de suicídio no país. O isolamento imposto, aliado à incerteza econômica e à ausência de um suporte adequado, criou um cenário propício para o agravamento de transtornos psicológicos. A teoria destaca que não se pode subestimar a importância das conexões humanas para a manutenção da saúde mental e que o sofrimento psíquico gerado pela privação de contato não é apenas individual, mas coletivo, assim enfrentá-lo exigiria estratégias de suporte que reúnam famílias, comunidades e ações governamentais.

3.2 Referencial Analítico

Para avaliar o impacto do isolamento social nos índices de suicídio, emprega-se o modelo estrutural bayesiano de séries temporais, conforme (BRODERSEN et al., 2015). Esse modelo calcula um contrafactual para estimar os índices de suicídio caso a pandemia não tivesse ocorrido.

3.2.1 Elementos Principais

O modelo estrutural bayesiano de séries temporais utiliza duas equações principais para modelar a série histórica dos índices de suicídio e estimar o impacto causal da pandemia. A primeira delas é a equação de observação, que relaciona os índices observados aos estados latentes da série, permitindo que o modelo capture a variabilidade observada ao longo do tempo:

$$y_t = Z_t \alpha_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (1)$$

Nessa equação, y_t representa o índice de suicídio observado no tempo t , enquanto Z_t é o vetor que conecta as observações aos estados internos do sistema. O vetor de estado α_t representa as variáveis latentes, fornecendo uma estrutura que permite identificar padrões ao longo do tempo. O termo ϵ_t , que segue uma distribuição normal $N(0, \sigma^2)$, representa o erro de observação, captando possíveis discrepâncias entre os valores observados e previstos, o que ajusta a precisão das projeções subsequentes.

A equação de observação, assim, vincula os dados reais à estrutura latente do modelo, absorvendo as flutuações observadas nos índices de suicídio.

A segunda equação principal, a equação de estado, descreve como os estados latentes α_t evoluem ao longo do tempo, possibilitando que o modelo capte mudanças de padrão e responda a choques externos, como o impacto da pandemia:

$$\alpha_{t+1} = T_t \alpha_t + R_t \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, Q_t) \quad (2)$$

Nessa expressão, T_t é a matriz de transição que relaciona o estado atual α_t ao estado futuro α_{t+1} , essencial para modelar a continuidade da série temporal. A matriz R_t controla a influência do termo de erro η_t , distribuído normalmente como $N(0, Q_t)$, que representa variações não explicadas diretamente pelo modelo. Esse termo ajusta o modelo a mudanças imprevistas ou eventos externos, como o isolamento social e outras restrições impostas pela pandemia.

A equação de estado, assim, permite ao modelo capturar a dinâmica interna e adaptar-se a variações nos índices de suicídio, refletindo possíveis impactos do contexto social e de saúde pública.

Essas duas equações, ao serem aplicadas em conjunto, permitem ao modelo estrutural bayesiano de séries temporais projetar cenários contrafactuais com precisão, servindo de base para inferir o impacto causal da pandemia nos índices de suicídio.

3.2.2 Componentes do Modelo

O modelo inclui componentes específicos para capturar a tendência local e possíveis sazonalidades nos dados de índices de suicídio. A tendência é modelada por meio de um processo de caminhada aleatória (random walk), descrito pelas seguintes equações:

$$\mu_{t+1} = \mu_t + \delta_t + \eta_{\mu,t}, \quad (3)$$

$$\delta_{t+1} = \delta_t + \eta_{\delta,t}, \quad (4)$$

Onde μ_t é o valor da tendência no tempo t e δ_t representa a inclinação ou taxa de variação da tendência. Esses componentes permitem que o modelo ajuste as flutuações naturais dos índices de suicídio ao longo do tempo.

A sazonalidade também é incorporada ao modelo, representando as variações periódicas nos índices de suicídio que podem ocorrer em determinados meses ou épocas do ano. A inclusão desses componentes permite que o modelo forneça projeções mais precisas ao longo do tempo.

3.2.3 Estimativa Contrafactual

Para mensurar o impacto da pandemia, o modelo calcula uma estimativa contrafactual dos índices de suicídio, representando o que seria esperado caso a pandemia não tivesse ocorrido. A partir da data de início da pandemia, o modelo utiliza os parâmetros e a estrutura estabelecida com os dados históricos para projetar a série contrafactual. A diferença entre os valores observados e a projeção contrafactual durante o período pandêmico representa o impacto causal.

Para cada ponto t no período da pandemia, o impacto causal Δy_t é calculado da seguinte forma:

$$\Delta y_t = y_t^{\text{observado}} - y_t^{\text{contrafactual}} \quad (5)$$

onde $y_t^{\text{observado}}$ é o índice de suicídio real no tempo t , e $y_t^{\text{contrafactual}}$ é o valor projetado pelo modelo na ausência da pandemia. Essa diferença permite estimar o impacto específico da pandemia nos índices de suicídio. Para calcular o impacto acumulado ao longo do período pandêmico, somam-se as diferenças Δy_t :

$$\text{Impacto Total} = \sum \Delta y_t \quad (6)$$

O modelo também calcula intervalos de credibilidade para a projeção contrafactual, oferecendo uma medida da incerteza associada à estimativa e fortalecendo a confiança nos resultados.

3.3 Fonte de Dados

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A série histórica abrange o período de janeiro de 2015 a abril de 2023, com dados organizados mensalmente. A variável analisada nesta pesquisa é o número de vítimas de suicídio. O ano de 2015 foi escolhido como ponto de partida, pois representa o dado mais antigo disponível, o que permite uma análise ampla e detalhada das tendências ao longo dos anos, além de possibilitar a avaliação do impacto das mudanças nos indicadores de segurança pública e saúde mental. O período termina em abril de 2023, mês que marca o fim oficial da pandemia de COVID-19, conforme o decreto da OMS, permitindo o encerramento da análise junto com o término da pandemia.

Tabela 1: Fonte de dados utilizada na pesquisa

Variável	Período	Periodicidade	Fonte
Número de vítimas de suicídio	Janeiro de 2015 a abril de 2023	Mensal	SINESP

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Dinâmica dos suicídios no Brasil e regiões

A análise dos registros mensais de suicídios no Brasil entre janeiro de 2015 e março de 2023 evidencia uma tendência crescente, com um aumento expressivo a partir de 2020. Entre 2015 e 2019, a média mensal foi de aproximadamente 864,55 casos, enquanto entre 2020 e 2023, essa média subiu para 1.224,82 casos por mês, representando um crescimento de 41,67% no período. Esse aumento sugere a influência da pandemia de COVID-19 na intensificação dos fatores de risco para o suicídio, como isolamento social, dificuldades financeiras e restrições no acesso a serviços de saúde mental. A taxa de crescimento anual entre 2015 e 2019 variou entre 7,76% e 15,05%, enquanto entre 2020 e 2023, o crescimento anual foi mais moderado, variando entre 7,39% e 11,43%. Em termos de crescimento mensal, a média de suicídios aumentou 41,67% de 864,55 para 1.224,82 casos, indicando uma mudança substancial no número de vítimas ao longo do período analisado. Até 2019, os registros mantinham um padrão relativamente estável, com oscilações moderadas. A partir de 2020, os números ultrapassaram sistematicamente mil casos mensais, indicando uma possível ruptura na tendência histórica.

Embora a análise dos dados mostre uma tendência crescente, não se observa volatilidade significativa nos registros após 2020, o que sugere que, após o pico inicial da crise sanitária, os fatores associados à pandemia, como o isolamento social e as dificuldades econômicas, continuaram a impactar os índices de suicídio de forma quase constante até o fim da pandemia. A Figura 2 ilustra essa escalada, permitindo visualizar a intensificação dos registros de suicídio ao longo dos anos

Figura 2: Evolução mensal do número total de suicídios no Brasil (2015-2023)

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), 2024.

Para mensurar a magnitude do impacto da pandemia de COVID-19 nos suicídios, aplicou-se o teste t de Student para comparar as médias dos períodos pré-pandêmico (2015-2019) e pós-pandêmico (2020-2023). O resultado do teste indicou uma diferença estatisticamente significativa entre as médias de suicídios nesses dois períodos. O valor p extremamente baixo ($< 2.2 \times 10^{-16}$) e a estatística t de -11.696 sugerem que a média de suicídios no período pós-pandêmico foi consideravelmente maior em comparação com o período pré-pandêmico. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias foi de -414.75 a -294.42, confirmando a elevação nos índices de suicídios após o início da pandemia (Tabela 2).

Além disso, os resultados do teste t de Student revelam que o aumento observado não foi um fenômeno isolado, mas sim uma alteração substancial nos índices de suicídios no Brasil. O impacto da pandemia parece ter criado um novo patamar nos registros, sem retorno aos níveis anteriores. A diferença significativa entre as médias reforça a hipótese de que a pandemia teve um efeito substancial e duradouro nas taxas de suicídio.

Tabela 2: Resultados do teste t de Student para comparação das médias antes e depois da pandemia

Parâmetro	Valor
Estatística t	-11.696
Graus de liberdade (df)	97
Valor p	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Intervalo de confiança de 95%	-414.75 a -294.42
Média "antes da pandemia"	873.95
Média "depois da pandemia"	1228.54

Fonte: Resultados da pesquisa.

Embora o crescimento no número total de suicídios seja evidente, a análise regional revela disparidades significativas. O Sudeste, por concentrar a maior população, registra os maiores números absolutos, mas, ao considerar a taxa por 100 mil habitantes, o Sul se destaca como a região mais afetada. Em 2015, a taxa de suicídio no Sul era de 8,0 por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional era de 4,7. Em 2023, a taxa no Sul subiu para 10,9, enquanto a média nacional chegou a 6,8. O Centro-Oeste também apresentou um crescimento expressivo, passando de 4,6 para 9,0 por 100 mil habitantes no mesmo período. Esses dados evidenciam que o aumento dos suicídios não ocorre de forma homogênea no país, refletindo possíveis diferenças socioeconômicas, culturais e no

acesso a serviços de saúde mental entre as regiões.

Tabela 3: Taxas de suicídio por 100 mil habitantes no Brasil e regiões (2015-2023)

Ano	Brasil	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
2015	4,7	3,8	4,0	4,6	4,6	8,0
2016	5,1	4,0	4,3	4,9	5,1	8,6
2017	5,3	3,8	4,4	6,1	5,2	7,4
2018	5,5	4,5	4,1	6,4	5,7	7,6
2019	6,3	5,1	4,9	7,1	6,1	9,6
2020	6,3	5,5	5,1	7,3	5,9	9,6
2021	7,0	6,9	5,5	8,1	6,4	10,8
2022	7,5	6,0	6,2	8,8	7,1	11,2
2023	7,8	7,0	6,8	9,0	7,3	10,9

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), 2024.

A Figura 3 ilustra a evolução do número absoluto de suicídios por região, enquanto a Tabela 3 detalha a variação das taxas por 100 mil habitantes ao longo dos anos. Essas diferenças podem estar associadas a fatores regionais, como aspectos culturais, socioeconômicos e ambientais. Estudos sugerem que, no Sul, a maior prevalência de transtornos psiquiátricos diagnosticados, a menor exposição à luz solar e diferenças na estrutura social podem contribuir para taxas mais elevadas de suicídio.

Figura 3: Número mensal de suicídios por região do país

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), 2024.

Além disso, a pandemia de COVID-19 teve um impacto notável nas taxas de suicídio em todas as regiões do Brasil. A Tabela 8 mostra os resultados de suicídios por região antes e durante a pandemia, revelando aumentos expressivos em todas as áreas do país. No Sudeste, por exemplo, a média anual de suicídios passou de 384,15 antes da pandemia para 483,00 durante, enquanto no Nordeste, a média subiu de 179,68 para 270,16.

Tabela 4: Resultados de suicídios por região antes e durante a pandemia

Região	Antes da pandemia	Durante a pandemia
Norte	62.95	91.43
Nordeste	179.68	270.16
Centro-Oeste	71.97	113.73
Sudeste	384.15	483.00
Sul	175.69	271.03

Fonte: Resultados da pesquisa.

Esses aumentos são ainda mais significativos quando observamos os resultados dos testes t de Student para comparação das médias antes e durante a pandemia, apresentados na Tabela 5. Em todas as regiões, os valores de p foram extremamente baixos, indicando que as diferenças nas médias de suicídios não ocorreram por acaso, e sim como um reflexo do impacto emocional profundo da crise sanitária.

Tabela 5: Resultados do teste t de student para comparação das médias antes e durante a pandemia por região

Região	Estatística t	Valor p	Intervalo de confiança de 95%
Norte	-9.3995	2.657×10^{-15}	-34.49 a -22.47
Nordeste	-15.169	$< 2.2 \times 10^{-16}$	-102.32 a -78.65
Centro-Oeste	-9.7025	5.886×10^{-16}	-50.30 a -33.22
Sudeste	-7.4008	4.921×10^{-11}	-125.37 a -72.34
Sul	-10.181	$< 2.2 \times 10^{-16}$	-113.92 a -76.75

Fonte: Resultados da pesquisa.

Esses dados indicam que a pandemia gerou um impacto negativo significativo sobre a saúde mental da população, com um aumento generalizado nas taxas de suicídio, especialmente nas regiões com maiores índices antes da pandemia, como o Sudeste. O aumento também foi notável em áreas com índices mais baixos, como o Norte. Fatores como o isolamento social, a incerteza econômica e a sobrecarga dos sistemas de saúde provavelmente exacerbaram esse efeito, o que reforça a necessidade de medidas de apoio psicológico e de saúde mental em tempos de crise.

Além das diferenças regionais, é possível observar que, ao longo do ano, há meses com um número relativamente maior de suicídios, como em março, setembro e dezembro, enquanto fevereiro e junho apresentam os índices mais baixos. No entanto, é importante ressaltar que não há uma sazonalidade clara ou consistente nos dados. Essas variações mensais não seguem um padrão fixo e, portanto, não podem ser atribuídas a fatores sazonais específicos.

Essas flutuações podem estar relacionadas a uma combinação complexa de fatores ambientais, sociais e psicológicos que influenciam o comportamento humano em determinados períodos do ano. Portanto, embora haja uma variação no número de suicídios ao longo do ano, essa variação não é suficientemente consistente para indicar um padrão sazonal claro. Em vez disso, ela pode ser entendida como um reflexo das complexas interações entre fatores psicológicos e sociais em diferentes momentos do ano.

Figura 4: Variações mensais nos registros de suicídio no Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), 2024.

A análise por gênero também revela diferenças significativas. Entre 2015 e 2023, os homens representaram a maioria dos casos, mas o crescimento entre as mulheres foi proporcionalmente maior. A média mensal masculina subiu de 658 para 956 casos (+43%), enquanto a feminina passou de 174 para 267 casos (+56%). Esse aumento proporcionalmente maior entre as mulheres sugere que fatores externos recentes, como a pandemia da COVID-19, podem ter impactado os gêneros de maneira diferenciada.

Embora o número absoluto de suicídios entre homens ainda seja superior, as mulheres apresentaram um crescimento mais expressivo na última década. Esse fenômeno pode estar relacionado a mudanças nos papéis sociais, maior exposição ao estresse psicológico e dificuldades no acesso a serviços de saúde mental.

Para testar essa hipótese, foi realizado um teste de média t-Student para comparar os números de suicídios antes e depois da pandemia para ambos os gêneros. O resultado para os homens indicou uma diferença significativa entre as médias, com um valor de t de -11.257, graus de liberdade (df) igual a 97 e um p-valor inferior a 2.2×10^{-16} . As médias para os suicídios masculinos foram de 657,42 (pré-pandemia) e 956,86 (durante), com um intervalo de confiança de 95% entre -352,239 e -246,652. Esse resultado confirma que a diferença nas médias não é igual a zero, indicando que houve uma alteração significativa no número de suicídios entre os homens durante esse período.

Para as mulheres, o teste de t-Student também mostrou uma diferença significativa nas médias antes e depois da pandemia. O valor de t foi -11.524, com 97 graus de liberdade e um p-valor inferior a 2.2×10^{-16} . As médias observadas foram de 173,90 (pré-pandemia) e 266,68 (durante), com um intervalo de confiança de 95% entre -108,75 e -76,79. Esse resultado também sugere uma diferença substancial nos suicídios femininos antes e depois do início da pandemia, com um aumento mais expressivo comparado aos homens.

A seguir, apresentamos a tabela com os resultados do teste t de Student para a comparação das médias antes e após a pandemia para os gêneros masculino e feminino:

Tabela 6: Resultados do teste t de student para comparação das médias antes e durante a pandemia por gênero

Gênero	Estatística t	Valor p	Intervalo de confiança de 95%
Homens	-11.257	$< 2.2 \times 10^{-16}$	-352,239 a -246,652
Mulheres	-11.524	$< 2.2 \times 10^{-16}$	-108,75 a -76,79

Fonte: Resultados da pesquisa.

Outro ponto relevante é que os registros de suicídios sem informação de gênero permaneceram baixos ao longo do período analisado, mas a partir de 2020, observou-se um leve aumento nesses casos. Isso pode estar relacionado a mudanças na forma de coleta de dados ou ao aumento de identidades de gênero não tradicionais nos registros.

Além das tendências gerais, as flutuações mensais dos registros de suicídios também apresentaram diferenças entre os gêneros. Entre os homens, os meses de março, julho e setembro registraram os maiores números de casos,

enquanto entre as mulheres, os picos ocorreram em dezembro e abril. Esses padrões podem estar relacionados a fatores emocionais e sociais distintos, como crises econômicas e eventos familiares que impactam cada grupo de maneira diferente.

Figura 5: Evolução mensal do número de suicídios por gênero (2015-2023)

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), 2024.

4.2 Efeitos da COVID-19 nos Suicídios no Brasil

A pandemia de COVID-19 teve um impacto profundo e significativo no aumento do número de suicídios no Brasil, com um crescimento expressivo nas taxas ao longo dos últimos anos. Ao comparar os dados observados com as previsões contrafactuais, que indicam o que ocorreria sem a pandemia, é evidente o efeito direto e causal da crise sanitária sobre a saúde mental da população brasileira, refletido em uma elevação substancial nos índices de suicídio.

Antes da pandemia, a média mensal de suicídios era de 888, mas esse número subiu para 1.230 após o início da crise, resultando em 342 suicídios adicionais por mês. Essa diferença é altamente significativa, com um intervalo de confiança de 95%, comprovando o impacto dramático da pandemia na saúde mental dos brasileiros.

Entre 2020 e 2023, o número total de suicídios observados foi de 44.298, comparado a uma previsão contrafactual de 31.970 suicídios no mesmo período. O aumento acumulado de 12.328 suicídios adicionais representa um crescimento de 39% no total de suicídios no Brasil, destacando não apenas a gravidade do efeito da pandemia, mas também a necessidade urgente de políticas públicas para enfrentar os desafios de saúde mental no país.

Tabela 7: Efeitos causais da pandemia de COVID nos índices de suicídio no Brasil

Métrica	Média	Acumulado
Observado	1.230	44.298
Contrafactual	888 (33)	31.970 (1.176)
Efeito absoluto	342 (33)	12.328 (1.176)
Efeito relativo	39% (5.1%)	39% (5.1%)
p-valor		0.001

Fonte: Resultados da pesquisa.

A figura 6 fornece uma representação clara e detalhada do impacto significativo da pandemia de COVID-19 sobre as taxas de suicídio no Brasil. O gráfico superior, denominado original, mostra os dados reais de suicídios observados ao longo do tempo, com a linha preta representando os números efetivos, enquanto o gráfico do meio, denominado pointwise, foca no que teria acontecido sem a pandemia, destacando as previsões mensais do número de suicídios sem o efeito da crise. Já o gráfico inferior, cumulativo, mostra a diferença acumulada ao longo do tempo entre os suicídios reais e as previsões contrafactuais, permitindo visualizar o impacto total da pandemia.

A partir de 2020, quando a pandemia teve início, é possível observar uma disparidade crescente entre as duas linhas, evidenciando um aumento expressivo nos suicídios, especialmente após o começo da pandemia. Esse aumento é acentuado à medida que os meses avançam, com a linha preta mostrando uma elevação contínua tanto nos valores mensais quanto no total acumulado, em comparação com as taxas previstas. A diferença entre os valores reais e as previsões contrafactuais sublinha o impacto direto e substancial da pandemia sobre a saúde mental da população brasileira.

Esses gráficos evidenciam o impacto persistente e crescente da pandemia sobre os índices de suicídios no Brasil, tanto em termos mensais quanto acumulados. O padrão observado reforça a urgência de políticas públicas focadas na prevenção do suicídio e no cuidado com a saúde mental da população.

Figura 6: Previsão contrafactual e número real de suicídios no Brasil durante a pandemia de COVID-19

Fonte: Resultados da pesquisa.

A análise bayesiana revelou que a probabilidade de o aumento observado ser resultado de flutuações aleatórias é extremamente baixa. O p-valor foi de 0.001, indicando alta significância estatística, e a probabilidade posterior de que a pandemia tenha tido um efeito causal direto sobre o aumento dos suicídios foi de 99.9%. Esses valores indicam que o aumento no número de suicídios no Brasil não é uma mera coincidência, mas sim uma consequência significativa da pandemia, reforçando a hipótese de que fatores relacionados à crise sanitária, como o isolamento social, a instabilidade econômica e o aumento do estresse psicológico, desempenharam um papel crucial nesse fenômeno. Este é um achado importante para a formulação de políticas públicas focadas na saúde mental no Brasil, especialmente durante períodos de crise.

Esses resultados estão alinhados com estudos realizados no Brasil, como os de (GUNNELL et al., 2020) e (TANAKA; OKAMOTO, 2021), que apontam que eventos de grande escala, como pandemias e crises econômicas, têm efeitos negativos e duradouros na saúde mental das populações, elevando significativamente o risco de suicídios. No contexto brasileiro, o impacto psicossocial da pandemia tem sido particularmente acentuado devido à desi-

gualdade social, ao colapso do sistema de saúde e à insegurança econômica. Esses fatores, combinados com a interrupção das redes de apoio social, são vistos como elementos cruciais que contribuíram para o aumento de suicídios no Brasil durante a pandemia.

A Teoria da Privação Social, que sugere que o isolamento social e a ausência de redes de apoio emocional exacerbam problemas de saúde mental e aumentam a vulnerabilidade a comportamentos suicidas, pode ser aplicada ao contexto brasileiro. Durante a pandemia, muitas pessoas no Brasil experimentaram solidão emocional e solidão social, ambos aspectos da privação social. A solidão emocional, referindo-se à ausência de vínculos íntimos, e a solidão social, pela falta de uma rede ampla de apoio, são fatores críticos que contribuem para o sofrimento psicológico.

A Teoria da Privação Social de Weiss (WEISS, 1973) afirma que, em contextos de privação social, o aumento de sentimentos de desesperança e desamparo pode ser um fator decisivo para o aumento dos suicídios. O aumento do isolamento e a diminuição das interações físicas durante a pandemia podem ter amplificado esses efeitos, particularmente em populações vulneráveis no Brasil, como idosos, pessoas com problemas de saúde mental preexistentes e aqueles em situações de vulnerabilidade social.

No Brasil, dados de 2023 indicam que o número de suicídios continua a ser um problema crescente, com mais de 16.000 suicídios registrados apenas nesse ano. Esses números colocam o Brasil em uma situação alarmante, que está em linha com os resultados de nossa análise e reforça a necessidade de uma abordagem mais robusta para o cuidado da saúde mental no país.

4.3 Efeitos Regionais da COVID-19 nos suicídios no Brasil

A análise do impacto da pandemia de COVID-19 nos suicídios revela um aumento expressivo em todas as cinco regiões do Brasil, reforçando a hipótese de que a crise sanitária teve um efeito direto sobre a saúde mental da população. Comparando os dados observados com as previsões contrafactuais, constatamos um crescimento significativo dos suicídios em termos absolutos e relativos em todas as regiões, embora com variações na magnitude do impacto.

Na Região Norte, os suicídios mensais tiveram uma média de 92 casos após o início da pandemia, enquanto a previsão contrafactual era de 64 casos por mês. Isso representa um aumento absoluto médio de 27 suicídios mensais, correspondendo a um crescimento de 42%. O impacto acumulado entre 2020 e 2023 resultou em 981 suicídios adicionais, elevando o total observado para 3.296 casos. A vulnerabilidade da Região Norte pode estar associada ao acesso limitado a serviços de saúde mental, dificuldades socioeconômicas e ao isolamento geográfico, fatores que podem ter exacerbado o impacto da pandemia sobre a saúde psicológica da população.

A Região Nordeste apresentou um aumento ainda mais expressivo, com uma média mensal de 271 suicídios, enquanto a previsão contrafactual era de 182 casos por mês. O acréscimo médio de 89 suicídios mensais resultou em um aumento relativo de 49%. No período acumulado entre 2020 e 2023, foram contabilizados 3.208 suicídios adicionais, elevando o total para 9.756 casos. A região já enfrentava desafios estruturais, como altos índices de desigualdade e acesso precário a serviços de saúde mental, o que pode ter amplificado o impacto da pandemia sobre os suicídios.

No Centro-Oeste, o impacto percentual foi ainda maior, com um aumento médio de 41 suicídios mensais, elevando a média de 73 para 114 suicídios por mês. O crescimento relativo foi de 56%, resultando em um acréscimo de 1.464 suicídios no período acumulado, levando o total observado a 4.107 casos. A combinação do crescimento urbano acelerado, a pressão econômica e a limitação dos serviços especializados de saúde mental podem ter contribuído para esse aumento substancial.

A Região Sudeste, apesar de apresentar o menor aumento percentual, teve o maior impacto absoluto em números totais. A média mensal subiu de 388 para 483 suicídios por mês, um aumento absoluto de 95 suicídios mensais (+25%). No total, foram 3.410 suicídios adicionais no período analisado, elevando o total de casos para 17.392. A região, que concentra os maiores centros urbanos do país, enfrentou desafios como o aumento da instabilidade econômica, isolamento social e sobrecarga nos serviços de saúde, fatores que podem ter contribuído para esse aumento significativo.

A Região Sul apresentou um dos maiores impactos percentuais, com um crescimento de 51% nos suicídios. A média mensal subiu de 180 para 272 suicídios, um aumento absoluto de 91 suicídios mensais. No acumulado entre

2020 e 2023, foram 3.293 suicídios adicionais, elevando o total observado para 9.777 casos. Historicamente, o Sul já apresentava taxas de suicídio mais elevadas que outras regiões do Brasil, e a pandemia pode ter intensificado esse cenário, ampliando os desafios relacionados à saúde mental.

A tabela abaixo resume os efeitos causais da pandemia nos suicídios em cada região, apresentando os valores observados, as previsões contrafactuais e os efeitos absolutos e relativos:

Tabela 8: Efeitos causais da pandemia de COVID-19 nos índices de suicídio por região

Região	Média Observada	Média Contrafactual	Efeito Relativo
Norte	92	64	+42%
Nordeste	271	182	+49%
Centro-Oeste	114	73	+56%
Sudeste	483	388	+25%
Sul	272	180	+51%

Fonte: Resultados da pesquisa.

A Figura 7 ilustra a evolução das taxas de suicídio nas diversas regiões do Brasil entre 2015 e 2023, destacando o impacto significativo da pandemia de COVID-19. O gráfico compara os valores observados com as previsões contrafactuais, revelando um crescimento expressivo dos suicídios em todas as regiões do país após o início da pandemia. A disparidade crescente entre os dados reais e as estimativas contrafactuais sublinha o efeito profundo e generalizado da crise sanitária sobre a saúde mental da população brasileira.

Figura 7: Efeito causal da pandemia de COVID-19 no número de suicídios por região no Brasil

(a) Região Norte

(b) Região Nordeste

(c) Região Centro-Oeste

(d) Região Sudeste

(e) Região Sul

Fonte: Resultados da pesquisa.

5 CONCLUSÕES

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto da pandemia da COVID-19 nos índices de suicídio no Brasil, considerando tanto os efeitos gerais quanto as variações regionais no período de 2020 a 2023. A partir de uma análise estatística robusta, baseada em previsões contrafactuais, foi possível demonstrar que a pandemia gerou um aumento significativo no número de suicídios. Os achados reforçam a hipótese de que fatores como isolamento social, instabilidade econômica e aumento do estresse psicológico afetaram gravemente a saúde mental da população brasileira.

A análise quantitativa revelou um aumento substancial nos suicídios em todo o Brasil, com um crescimento médio de 39% em relação ao esperado sem a pandemia. Esse impacto foi observado tanto em nível nacional quanto regional, com algumas áreas experimentando variações mais expressivas. A região Centro-Oeste, por exemplo, apresentou o maior crescimento relativo, com um aumento de 57% nos suicídios, enquanto a região Sudeste, embora tenha registrado o maior número absoluto de casos, teve um crescimento proporcionalmente menor. Essas disparidades regionais evidenciam a influência de fatores locais, como o acesso a serviços de saúde mental, desigualdades socioeconômicas e suporte social disponível.

Além do impacto global e regional, o estudo identificou padrões sazonais relevantes na distribuição dos suicídios ao longo do ano. A análise demonstrou que determinados meses, como março, setembro e dezembro, apresentaram incidências mais elevadas, enquanto fevereiro e junho registraram os menores números. A identificação dessas variações sazonais permite a formulação de políticas públicas mais eficazes, como o reforço de campanhas de conscientização e ampliação do suporte psicológico nos períodos de maior incidência. Medidas como o fortalecimento de redes de apoio social e estratégias preventivas direcionadas podem contribuir significativamente para a redução dos casos nos meses mais críticos.

Esses achados evidenciam a necessidade urgente de políticas públicas focadas na saúde mental, com estratégias que levem em consideração as particularidades regionais e sazonais do Brasil. Estratégias preventivas precisam ser adaptadas à realidade de cada localidade, considerando fatores específicos que influenciam a vulnerabilidade ao suicídio. O fortalecimento das redes de apoio social, a ampliação do acesso a serviços de saúde mental e a implementação de programas de prevenção contínuos são medidas essenciais para mitigar os impactos de crises sanitárias futuras e reduzir a incidência de suicídios no país.

Outro aspecto que merece destaque é a importância da ampliação de pesquisas voltadas para a identificação de fatores de risco associados ao suicídio. A pandemia foi um evento que acelerou e agravou uma crise preexistente na saúde mental global, mas o aumento dos suicídios não pode ser atribuído apenas a esse evento isolado. A crise sanitária evidenciou vulnerabilidades estruturais que já impactavam a população, como a precariedade dos serviços de saúde mental, a desigualdade social e a ausência de suporte adequado para indivíduos em situação de risco. Assim, um esforço contínuo deve ser feito para aprimorar o monitoramento desses fatores e antecipar

medidas preventivas, não apenas em resposta a crises, mas como uma política permanente de saúde pública.

Além disso, é necessário considerar que o impacto da pandemia nos índices de suicídio pode ter efeitos prolongados, indo além do período analisado nesta pesquisa. As consequências econômicas e sociais da crise sanitária ainda se desdobram, e os efeitos sobre a saúde mental podem ser sentidos por muitos anos. A persistência de sintomas depressivos, transtornos de ansiedade e o aumento do abuso de substâncias são fatores que podem continuar elevando o risco de suicídio no futuro. Dessa forma, é crucial que políticas públicas voltadas à saúde mental não sejam apenas medidas emergenciais, mas sim estratégias de longo prazo que garantam suporte contínuo para a população.

Apesar das contribuições da pesquisa, algumas limitações devem ser reconhecidas. O uso de dados secundários pode estar sujeito a imprecisões ou subnotificações, especialmente em regiões mais afastadas, o que pode ter afetado a precisão das estimativas. Além disso, a análise não contemplou variáveis como comorbidades ou o impacto de políticas públicas específicas adotadas durante a pandemia, o que poderia fornecer uma visão mais completa sobre os fatores que influenciaram os suicídios no período analisado. Pesquisas futuras podem abordar essas lacunas, incorporando variáveis mais detalhadas e uma abordagem longitudinal mais aprofundada.

O estudo também abre caminho para novas investigações sobre o impacto de crises globais na saúde mental, principalmente em contextos como o brasileiro, onde as desigualdades sociais amplificam os efeitos negativos dessas crises. Estudos futuros poderiam explorar mais detalhadamente a relação entre vulnerabilidade social e o aumento dos suicídios durante a pandemia, bem como avaliar a eficácia de programas de apoio psicológico implementados nesses períodos. Compreender essas lacunas permitirá o desenvolvimento de políticas mais assertivas e efetivas para o enfrentamento do suicídio, tanto em tempos de normalidade quanto em momentos de crise.

Por fim, é imperativo que as autoridades brasileiras implementem programas eficazes de suporte psicológico, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade. A pandemia evidenciou lacunas no suporte à saúde mental que precisam ser endereçadas a longo prazo. O aumento expressivo dos suicídios reforça a necessidade de reconstrução das redes de apoio social e da ampliação de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Somente com ações concretas e contínuas será possível mitigar os impactos de futuras crises e garantir o bem-estar psicológico da população brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, R.; SOUZA, T.; LIMA, F. Impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental de comunidades de baixa renda no Brasil. **Estudos de Saúde Urbana**, v. 15, n. 5, p. 203–219, 2023.
- BRASIL, BBC. **Suicídio entre jovens cresce no Brasil, mas especialistas alertam para prevenção**. [S.l.: s.n.], 2015.
(https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150922_suicidio_jovens_fd). Acesso em: 6 mar. 2025.
- _____. **Como a pandemia de Covid-19 tem afetado a saúde mental das pessoas**. [S.l.: s.n.], 2020. (<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52269448>). Acesso em: 6 mar. 2025.
- BRODERSEN, K. H. et al. Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models. **The Annals of Applied Statistics**, v. 9, n. 1, p. 247–274, 2015.
- CAO, Wen et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. **Psychiatry Research**, v. 287, p. 112934, 2020. DOI: <10.1016/j.psychres.2020.112934>.
- CHRISTODOULOU, C.; DOUZENIS, A.; PAPADOPOULOS, F. Seasonality of Suicide: A Study Across European Countries. **European Psychiatry**, Elsevier, v. 27, p. 28–35, 2012.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Brasil enfrenta uma segunda pandemia, agora na saúde mental**. [S.l.: s.n.], 2023.
- GREFF, Aramita Prates et al. Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: suicídio na pandemia COVID-19, 2020.
- GUNNELL, David et al. Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. **The Lancet Psychiatry**, v. 7, n. 6, p. 468–471, 2020.
- HANEY, Craig. **The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment**. [S.l.]: National Institute of Justice, 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Dados e números sobre câncer de mama - Relatório Anual 2023**. [S.l.: s.n.], 2023. Acesso em: 11 nov. 2023. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/publicacoes/relatorios/dados-e-numeros-sobre-cancer-de-mama-relatorio-anual-2023>>.
- JOHN, Ann et al. The impact of the COVID-19 pandemic on self-harm and suicidal behaviour: A living systematic review. **F1000Research**, v. 9, n. 1097, 2020.
- KAWASHIMA, Takuya; NAKAMURA, Yuichi; UEDA, Michiko. Changes in suicide rates in Japan by gender during the COVID-19 pandemic up to September 2020. **Psychiatry Research**, v. 295, p. 113622, 2021.
- LUIZ, J. M. Influências das mudanças no status ocupacional durante a pandemia de COVID-19 sobre desfechos suicidas no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos em Saúde Pública**, v. 39, n. 2, p. 33–50, 2024.
- MEJÍA, J. F. R.; PIVATTO, V. M. Mortalidade por suicídio no Brasil: análise temporal (2010-2021) e comparação com os primeiros dois anos da pandemia de COVID-19. **Revista de Ciências da Saúde**, v. 32, n. 4, p. 122–138, 2023.
- MEYER, Björn et al. Employee psychological well-being during the COVID-19 pandemic in Germany: A longitudinal study of demands, resources, and exhaustion. **International Journal of Psychology**, 2021.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL. **Base de dados e notas metodológicas dos gestores estaduais SINESP VDE 2022 e 2023**. [S.l.: s.n.], 2023. Acesso em: 11 nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/estatistica/dados-nacionais-1/base-de-dados-e-notas-metodologicas-dos-gestores-estaduais-sinesp-vde-2022-e-2023>}.
i

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Na América Latina, Brasil é o país com maior prevalência de depressão**. [S.l.: s.n.], 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/na-america-latina-brasil-e-o-pais-com-maior-prevalencia-de-depressao>}. Acesso em: 30 out. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. **Brasil se destaca na ampliação da cobertura de tratamento para tuberculose**. [S.l.: s.n.], 2024. Acesso em: 11 nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/noticias/2024/outubro/brasil-se-destaca-na-ampliacao-da-cobertura-de-tratamento-para-tuberculose>}.
i

NEGÓCIOS, Globo Economia e. **Como em 1929, a crise econômica pode aumentar o número de suicídios**. Acessado em: 19 nov. 2024. 2008. Disponível em: https://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL935158-9356,00-COMO+EM+A+CRISE+ECONOMICA+PODE+AUMENTAR+O+NUMERO+DE+SUICIDIOS.html}.
i

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio, revelam estatísticas da OMS**. [S.l.: s.n.], 2021. Acessado em: 11 nov. 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2021-uma-em-cada-100-mortes-ocorre-por-suicidio-revelam-e-statisticas-da-oms>}.
i

PAULA, C. S. de. Determinantes sociais relacionados à saúde mental infantojuvenil e o impacto da pandemia. **Psicologia: Teoria e Prática**, v. 26, n. 1, p. 10–20, 2024.

PENFOLD, Robert B.; ZHANG, Fang. Use of interrupted time series analysis in evaluating health care quality improvements. **Academic Pediatrics**, v. 13, n. 6, s38–s44, 2013.

PHILLIPS, Michael R.; CHENG, Q.; WANG, L. COVID-19 and suicide: A conversation of risk factors and preventative strategies. **The Lancet Public Health**, v. 5, n. 4, e190–e191, 2020.

PSICOLOGIA (CFP), Conselho Federal de. **A saúde mental e o cuidado psicológico durante a pandemia de COVID-19**. [S.l.: s.n.], 2020. <https://www.cfp.org.br/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

SANTOS, A.; OLIVEIRA, C. F.; MENDES, R. J. Efeitos do isolamento social prolongado nos índices de suicídio entre idosos no Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, n. 1, p. 78–92, 2024.

SAÚDE (OMS), Organização Mundial da. **COVID-19 Pandemic Triggers 25% Increase in Prevalence of Anxiety and Depression Worldwide**. [S.l.: s.n.], 2022. <https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25%25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide>}. Acesso em: 6 mar. 2025.

SCHMID, Claudia et al. The impact of economic crises on mental health: a causal analysis of suicides in Greece during the Great Recession. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 13, 2016.

SHARMA, Ritu; ANAND, Neha. Suicide and suicidal behavior in the context of the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Global Health**, v. 11, 2021.

SHIMIZU, Shingo. COVID-19 pandemic and suicide in Japan. **Asian Journal of Psychiatry**, v. 54, 2020.

- SILVA, D. S.; LANA, P. H. V. Fatores de risco para o suicídio associados ao período de pandemia da Covid-19: uma revisão sistemática. **Observatório Latino-Americano em Saúde Mental**, v. 18, n. 3, p. 45–62, 2024.
- SOKOLOVSKY, Alexandra W.; VIDMAR, Alaina. Suicide ideation in children and adolescents during the COVID-19 pandemic: A systematic review. **Journal of Adolescent Health**, v. 68, n. 4, p. 487–497, 2021.
- TANAKA, Tetsuya; OKAMOTO, Sho. Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan. **Nature Human Behaviour**, v. 5, n. 2, p. 229–238, 2021.
- THAMMATHATCHA-AREE, Jittakorn; JIRAWATKARAN, Anan. COVID-19 and suicide prevention: What do we know so far? **Asian Journal of Psychiatry**, v. 56, 2021.
- VICTOR, Christina R.; BOWLING, Ann. A Longitudinal Analysis of Loneliness Among Older People in Great Britain. **The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied**, 2012.
- VICTOROFF, Jeffrey; VIOLANTI, John M. Suicide prevention during COVID-19: Identifying risk factors and implementing effective strategies. **Suicide and Life-Threatening Behavior**, v. 51, n. 3, p. 507–512, 2021.
- WASSERMAN, Danuta et al. The effect of the COVID-19 pandemic on suicide: An international perspective. **World Psychiatry**, v. 19, n. 3, p. 294–307, 2020.
- WEISS, R. S. **Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation**. Cambridge, MA: The MIT Press, 1973.
- WILLIAMS, J.; JENKINS, R.; TOBIAS, G. The Post-Holiday Effect on Suicide Rates: A UK Study. **Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology**, Springer, v. 53, p. 1457–1465, 2018.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World Health Statistics 2021: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals**. [S.l.: s.n.], 2021. Acessado em: 11 nov. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>.
- YANG, A.; ZHANG, J.; LESTER, D. Seasonal Variations in Suicide: A 20-Year Study in China. **Journal of Affective Disorders**, Elsevier, v. 285, p. 42–50, 2021.

APÊNDICE

Apêndice 01 - Impacto da pandemia de COVID-19 sobre indicadores de suicídios

Carregar os pacotes que serão usados

```
if(!require(pacman)) install.packages("pacman")
library(pacman)

pacman::p_load(dplyr, car, rstatix, lmtest, ggpubr, esquisser,
               tseries, ggplot2, CausalImpact, esquisse, readxl,
               readr, dplyr, tidyverse, cowplot, ggpmisc, gginrds)
```

Definindo o diretório

```
setwd("C:/Users/Usuario/Desktop/monografia")
```

Lendo o banco de dados

```
df <- read_excel("suicidos.xlsx")
```

Informando as datas

```
time.points <- seq.Date(as.Date("2015-01-01"), by = "month",
                       length.out = 99)
```

Renomeando a série

```
suicidios = ts(df$Total)
```

Calculando a média e o desvio padrão para a coluna "Total"

```
mean_suicidios <- mean(df$Total, na.rm = TRUE)
sd_suicidios <- sd(df$Total, na.rm = TRUE)
```

Tamanho da amostra (excluindo valores NA)

```
n <- sum(!is.na(df$Total))
```

Calculando o intervalo de confiança de 95% para a média

```
error_margin <- qt(0.975, df = n - 1) * sd_suicidios / sqrt(n)
lower_ci <- mean_suicidios - error_margin
upper_ci <- mean_suicidios + error_margin
```

Exibindo os resultados

```
cat("Média:", mean_suicidios, "\n")
cat("Desvio Padrão:", sd_suicidios, "\n")
cat("Intervalo de Confiança de 95% para a média:",
    lower_ci, "a", upper_ci, "\n")
```

Resumo geral usando summary()

```
summary(df$Total)
```

Resumo estatístico detalhado com o pacote psych

```
if(!require(psych)) install.packages("psych")
library(psych)
describe(df$Total)
```

Suicídios

Informações da intervenção: Suicídios

```
data.intercencao = zoo(suicidios, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-11", "2023-04-01"))
```

Calculando o impacto

```
impacto_suicidios = CausalImpact(data.intercencao, pre.period,
                                post.period)
```

Plotando o impacto

```
plot(impacto_suicidios)
ggsave("impacto_suicidios.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
```

Informações sobre o impacto - tabela

```
summary(impacto_suicidios)
```

Informações sobre o impacto

```
summary(impacto_suicidios, "report")
```

Visualização do dataframe

```
view(df)
```

Figuras

Figura 01

```
ggplot(data = df) +
  geom_point(aes(x = t, y = Total),
            color = "Red", shape = 3, size = 1.2) +
  geom_smooth(aes(x = t, y = Total), se = T,
            color = "black", size = 0.5) +
  theme_classic()
```

Figura 02

```
figura_scd <- ggplot(df, aes(x = t, y = Total), color = "Red", shape = 3, size = 1.2) +
  geom_point() + stat_smooth(method = "lm", col = "red",
                            formula = y ~ poly(x, 2),
                            se = T) +
  stat_regline_equation(
    aes(label = paste(..eq.label.., ..adj.rr.label.., sep = "~~~~")),
    formula = formula
  )
figura_scd
```

Figura 03

```

formula <- df$Total ~ poly(df$t, 2, raw = TRUE)
figura_scd2 <- ggplot(df, aes(t, Total)) +
  geom_point() +
  labs(x = "Janeiro de 2011 a dezembro de 2021", y = "Quantidade de homicídios") +
  geom_smooth(aes(x = t, y = Total), se = T,
              color = "red", size = 0.5) +
  stat_smooth(aes(color = "Red"), method = "lm",
              formula = formula) +
  stat_regline_equation(
    aes(label = paste(..eq.label.., ..adj.rr.label.., sep = "~~~~")),
    formula = formula
  ) + theme_bw()
figura_scd2
ggsave("figura_scd2.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)

```

Juntando as figuras em uma única figura

```

plot_grid(figura_hom, figura_roubos, ncol = 1)
fig_juntas <- plot_grid(figura_hom, figura_roubos, ncol = 1)
ggsave("fig_juntas.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)

```

Teste

```

ggplot(df, aes(t, Total)) +
  geom_point(size = 2.5, pch = 3, col = 'brown4', fill = 'coral') +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 100)) +
  labs(x = "Janeiro de 2011 a dezembro de 2021", y = "Quantidade de roubos") +
  geom_smooth(aes(t, total, sharpe = 5), se = T,
              color = "red", size = 0.5) +
  stat_smooth(method = "lm", formula = roubos ~ poly(t, 2), size = 1) +
  stat_regline_equation(
    aes(label = paste(..eq.label.., ..adj.rr.label.., sep = "~~~~")),
    formula = formula
  ) + theme_bw()

ggplot(mtcars, aes(x = hp, y = mpg)) + geom_point()

```

Apêndice 02 - Impacto da pandemia de COVID-19 sobre indicadores de suicídios por região

Carregar os pacotes que serão usados

```
if(!require(pacman)) install.packages("pacman")
library(pacman)

pacman::p_load(dplyr, car, rstatix, lmtest, ggpubr, esquisser,
               tseries, ggplot2, CausalImpact, esquisse, readxl,
               readr, dplyr, tidyverse, cowplot, ggpmisc, gginrds)
```

Definindo o diretório

```
setwd("C:/Users/Usuario/Desktop/monografia")
```

Lendo o banco de dados

```
df <- read_excel("suici.xlsx")
```

Informando as datas

```
time.points <- seq.Date(as.Date("2015-01-01"), by = "month",
                       length.out = 99)
```

Renomeando a série

```
suicidios_norte = ts(df$Norte)
suicidios_nordeste = ts(df$Nordeste)
suicidios_co = ts(df$Centroeste)
suicidios_sudeste = ts(df$Sudeste)
suicidios_sul = ts(df$Sul)
```

Informações da intervenção: Suicídios

```
data.intercencao_norte = zoo(suicidios_norte, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-12", "2023-03-01"))

data.intercencao_nordeste = zoo(suicidios_nordeste, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-12", "2023-03-01"))

data.intercencao_co = zoo(suicidios_co, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-12", "2023-03-01"))

data.intercencao_sudeste = zoo(suicidios_sudeste, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-12", "2023-03-01"))

data.intercencao_sul = zoo(suicidios_sul, time.points)
pre.period <- as.Date(c("2015-01-01", "2020-03-10"))
post.period <- as.Date(c("2020-03-12", "2023-03-01"))
```

Calculando o impacto

```
impacto_suicidios_norte = CausalImpact(data.intercencao_norte, pre.period, post.period)

impacto_suicidios_nordeste = CausalImpact(data.intercencao_nordeste, pre.period, post.period)

impacto_suicidios_co = CausalImpact(data.intercencao_co, pre.period, post.period)

impacto_suicidios_sudeste = CausalImpact(data.intercencao_sudeste, pre.period, post.period)

impacto_suicidios_sul = CausalImpact(data.intercencao_sul, pre.period, post.period)
```

Plotando o impacto

```
plot(impacto_suicidios_norte)
ggsave("impacto_suicidios_norte.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
plot(impacto_suicidios_nordeste)
ggsave("impacto_suicidios_nordeste.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
plot(impacto_suicidios_co)
ggsave("impacto_suicidios_co.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
plot(impacto_suicidios_sudeste)
ggsave("impacto_suicidios_sudeste.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
plot(impacto_suicidios_sul)
ggsave("impacto_suicidios_sul.png", width = 9.2, height = 5, dpi = 1000)
```

Informações sobre o impacto - tabela

```
summary(impacto_suicidios_norte)
summary(impacto_suicidios_nordeste)
summary(impacto_suicidios_co)
summary(impacto_suicidios_sudeste)
summary(impacto_suicidios_sul)
```

Informações sobre o impacto

```
summary(impacto_suicidios_norte, "report")
summary(impacto_suicidios_nordeste, "report")
summary(impacto_suicidios_co, "report")
summary(impacto_suicidios_sudeste, "report")
summary(impacto_suicidios_sul, "report")
```

Apêndice 03 - Teste de média - Antes e durante a pandemia

Carregar as bibliotecas necessárias

```
library(readxl)
```

Carregar o arquivo Excel

```
df <- read_excel("C:/Users/Usuario/Desktop/monografia/suici.xlsx")
```

Convertendo a coluna 'Data' para formato de data

```
df$Data <- as.Date(df$Data)
```

Dividindo os dados em antes e depois de março de 2020

```
antes_pandemia <- df[df$Data < "2020-03-01", "Total"]
```

```
depois_pandemia <- df[df$Data >= "2020-03-01", "Total"]
```

Realizando o teste t de Student para comparar as duas médias (assumindo variâncias iguais)

```
resultado <- t.test(antes_pandemia, depois_pandemia, var.equal = TRUE)
```

Exibindo o resultado

```
print(resultado)
```

Apêndice 04 - Teste de média - Genêro

Carregar pacotes necessários

```
library(readxl)
```

Carregar os dados do arquivo Excel para homens

```
file_path_homens <- "C:/Users/Usuario/Desktop/monografia/suicihomens.xlsx"  
data_homens <- read_excel(file_path_homens)
```

Limpar os dados, selecionando as colunas relevantes para a análise

```
data_homens_cleaned <- data_homens[, c("Data", "Total")]
```

Converter a coluna 'Data' para o formato Date

```
data_homens_cleaned$Data <- as.Date(data_homens_cleaned$Data, format="%Y-%m-%d")
```

Remover linhas com valores ausentes

```
data_homens_cleaned <- na.omit(data_homens_cleaned)
```

Filtrar os dados de Antes da Pandemia (2015 até Fevereiro de 2020)

```
data_pre_pandemia_homens <- data_homens_cleaned  
[data_homens_cleaned$Data <= '2020-02-29', ]
```

Filtrar os dados de Durante/Pós Pandemia (Março de 2020 até 2023)

```
data_pos_pandemia_homens <- data_homens_cleaned  
[data_homens_cleaned$Data >= '2020-03-01', ]
```

Carregar os dados do arquivo Excel para mulheres

```
file_path_mulheres <- "C:/Users/Usuario/Desktop/monografia/suicimulheres.xlsx"  
data_mulheres <- read_excel(file_path_mulheres)
```

Limpar os dados, selecionando as colunas relevantes para a análise

```
data_mulheres_cleaned <- data_mulheres[, c("Data", "Total")]
```

Converter a coluna 'Data' para o formato Date

```
data_mulheres_cleaned$Data <- as.Date(data_mulheres_cleaned$Data, format="%Y-%m-%d")
```

Remover linhas com valores ausentes

```
data_mulheres_cleaned <- na.omit(data_mulheres_cleaned)
```

Filtrar os dados de Antes da Pandemia (2015 até Fevereiro de 2020)

```
data_pre_pandemia_mulheres <- data_mulheres_cleaned  
[data_mulheres_cleaned$Data <= '2020-02-29', ]
```

Filtrar os dados de Durante/Pós Pandemia (Março de 2020 até 2023)

```
data_pos_pandemia_mulheres <- data_mulheres_cleaned  
[data_mulheres_cleaned$Data >= '2020-03-01', ]
```

Realizar o Teste t de Student para Homens (Antes vs Após a Pandemia)

```
t_test_homens <- t.test(data_pre_pandemia_homens$Total,  
data_pos_pandemia_homens$Total,  
var.equal = TRUE)  
cat("Teste t para Homens (Antes vs Após a Pandemia):\n")  
print(t_test_homens)
```

Realizar o Teste t de Student para Mulheres (Antes vs Após a Pandemia)

```
t_test_mulheres <- t.test(data_pre_pandemia_mulheres$Total,  
data_pos_pandemia_mulheres$Total,  
var.equal = TRUE)  
cat("Teste t para Mulheres (Antes vs Após a Pandemia):\n")  
print(t_test_mulheres)
```

Apêndice 05 - Teste de média - Região

Carregar a biblioteca necessária

```
library(readxl)
```

Carregar o arquivo Excel

```
df <- read_excel("C:/Users/Usuario/Desktop/monografia/suici.xlsx")
```

Convertendo a coluna 'Data' para formato de data

```
df$Data <- as.Date(df$Data)
```

Dividindo os dados em antes e durante a pandemia (considerando março de 2020 como o ponto de mudança)

```
antes_covid <- df[df$Data < "2020-03-01", ]
```

```
durante_covid <- df[df$Data >= "2020-03-01", ]
```

Realizando o teste t de Student para comparar as médias de suicídios antes e durante a pandemia

```
regioes <- c("Norte", "Nordeste", "Centroeste", "Sudeste", "Sul")
```

```
resultados <- list()
```

```
for (regiao in regioes) {
```

```
  antes <- antes_covid[[regiao]]
```

```
  durante <- durante_covid[[regiao]]
```

```
  resultado <- t.test(antes, durante, var.equal = TRUE)
```

```
  resultados[[regiao]] <- resultado
```

```
}
```

```
for (regiao in regioes) {
```

```
  cat("\n\nTeste t de Student para a região", regiao, "\n")
```

```
  print(resultados[[regiao]])
```

```
}
```